

**SURXONDARYO VILOYATIDA MEVA – SABZAVOT MAHSULOTLARI
ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINING IQTISODIY – STATISTIK
TAHLILI**

Jo‘rayev Olim Albayevich

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

[*Olimjurayev9800@gmail.com*](mailto:Olimjurayev9800@gmail.com)

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatida meva-sabzavot yetishtirish va viloyatning meva-sabzavot bilan ta‘minlanganlik joriy holati tahlil qilingan. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida hududlarda meva – sabzavotchilik sohasini iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni statistik tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: yalpi hosil, hosildorlik, agrar salohiyat, Eksport, bozor, qishloq xo‘jaligi, raqobat, mintaqa.

**ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ В
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аннотация: В статье анализируется современное состояние выращивания фруктов и овощей в Сурхандарьинской области и обеспеченность региона плодовоовощной продукцией. В условиях модернизации экономики статистически изучены основные тенденции экономического развития плодовоовощной отрасли регионов.

Ключевые слова: валовый сбор, производительность, аграрный потенциал, Экспорт, рынок, сельское хозяйство, конкуренция, регион..

**ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF FRUIT AND VEGETABLE
PRODUCTION PROCESSES IN SURKHANDARYA REGION**

Abstract: The article analyzes the current state of fruit and vegetable cultivation in Surkhondarya region and the provision of fruits and vegetables in the region. In the conditions of modernization of the economy, the main trends in the economic development of the fruit-vegetable industry in the regions have been statistically studied.

Key words: gross yield, productivity, agricultural potential, export, market, agriculture, competition, region.

Bugungi kunda aholini yuqori sifatli meva - sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlash borasida hal etishni talab qilayotgan o‘ta dolzarb muammolar, bu boradagi sa‘y-harakatlarni yanada muvofiqlashtirish va qishloq xo‘jaligi yuqori darajadagi xalqaro hamkorlikni, kelajakka qaratilgan yondashuv va xulosalarni birgalikda ishlab chiqishni taqozo etadi. Mamlakatimiz iqtisodiyoti tarkibiy tuzilishida bugungi kungacha meva-sabzavotchilik tarmog‘ining ulushi asosiy tarmoq va sohalar qatorida sezilarli ulushga ega bo‘lsa-da, amalga oshirilayotgan tarkibiy o‘zgarishlar natijasida yaratilgan meva-sabzavot mahsuloti hajmi ortib

borgan holda ulushi pasayib bormoqda. Bunday o‘zgarishlarning asosiy sababi sifatida iqtisodiyotning milliy va hududiy kesimida sanoat, xizmat ko‘rsatish va boshqa sohalarning jadal sur‘atlarda rivojlanayotganligini ko‘rsatib o‘tish mumkin. Agrar tarmoqda rivojlanish dasturi sifatida mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi tarmog‘ini 2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqilishi bilan izohlashimiz mumkin bo‘ladi[1]. O‘zbekistonda aholining oziq-ovqat hamda meva - sabzavot mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini to‘la qondirish va eksport miqdorini oshirish, oziq-ovqat bozoridagi barqarorlikni ta‘minlash yo‘lida faoliyat yuritadigan muhim tarmoq – agrar sohasida islohotlarni yanada chuqurlashtirish masalasiga katta e‘tibor qaratilishi ham aholini meva - sabzavot mahsulotlari bilan ta‘minlashga ta‘sir qilayotgan muammolarni to‘laligicha bartaraf qila olmayapti. Mazkur holatni Surxondaryo viloyatida 2015-2022 yillarda ishlab chiqorilgan meva – sabzavot mahsulotlari tahlilida qarab chiqilsa, quyidagi manzarani ko‘rish mumkin.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi hududlari tabiiy iqlimi va boyliklari, aholisining joylashuvi, iqtisodiy rivojlanishi bo‘yicha turlichadir. Jumladan, Surxondaryo viloyati o‘zining boy resurslari va imkoniyatlari bilan respublika iqtisodiyotida muhim o‘rin egallagan hududlardan biri hisoblanadi. Surxondaryo viloyati 14 ta tuman, 1 ta shahar, 7 ta mahalliy ahamiyatga ega shaharlar va 859 ta qishloq aholi punktlaridan iborat. Umumiy yer maydoni 20,1 ming km². Viloyat aholisi 2023 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra, 2806,5 ming kishini tashkil etib, 2022 yilda 62,3 ming kishiga yoki 1,02 %ga o‘sgan. Jumladan, mintaqada shahar aholisi soni 1016,8 ming kishini (jami aholi sonidagi ulishi 36,2 %), qishloq aholisi soni 1789,7 ming kishini (63,8 %), iqtisodiyotda band aholi soni 1006,3 ming kishini hamda qishloq xo‘jaligida band aholi soni 347,0 ming kishini tashkil etadi.

Viloyatda 2022 yilda qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 26755,7 mlrd. so‘mni yoki 2021 yilning shu davriga nisbatan 114,2 foizni (23415,5 mlrd. so‘m) tashkil qildi. Ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining umumiy hajmida dehqonchilik mahsulotlari umumiy ulushi 52,2 foizni, tashkil etdi.

2022 yilda qishloq xo‘jaligi ekinlari yekilgan jami maydon 249,1 ming gektar, shundan 150,0 ming gektar fermer xo‘jaliklarida, 49,7 ming gektar dehqon va tomorqa xo‘jaliklarida, 49,4 ming gektar qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlariga ajratilgan. Meva - sabzavot ekinlari yekilgan jami maydon 72,8 ming gektar, shundan 15,4 ming gektar fermer xo‘jaliklarida, 17,3 ming gektar dehqon va tomorqa xo‘jaliklarida, 8,4 ming gektar qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlariga berilgan. Barcha toifadagi xo‘jaliklar tomonidan 20180 tonna anor (96,6 foiz), 5239 tonna behi (101,4 foiz), 875 tonna anjir (100,6 foiz), 350500 tonna kartoshka (101,1 foiz), 1145600 tonna sabzavot (104,5 foiz), 241400 tonna pomidor (106,7 foiz), 82400 tonna bodiring (105,2 foiz), 241900 tonna sabzi (115,6 foiz), 151300 tonna piyoz (92,8 foiz), 329100 tonna poliz (103,1

foiz), 180100 tonna meva (103,9 foiz), 106800 tonna uzum (104,1 foiz) yetishtirildi[2].

Barcha hududlarda dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning o‘sishi asosan dehqon va fermer xo‘jaliklari hisobiga tashkil etmoqda.

1-jadval.

Surxondaryo viloyatida 2015-2022 yillarda yetishtirilgan sabzavotlar yalpi hosili, hosildorlik, maydon, barcha xo‘jaliklarda⁹

Surxondaryo viloyatida 2015-2022 yillarda yetishtirilgan sabzavotlar yalpi hosili

Yillar	Sabzavotlar yalpi hosili (ming tonna) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Hosildorlik (bir gektardan, sentner) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Sabzavotlar ekilgan maydon (ming gektar) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Asosiy turdagi sabzavot mahsulotlari o‘sish suratlari (o‘tgan yilga nisbatan foizda)	Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sabzavotlar (kg)
2015	896,5	212,6	13,3	100,7 %	310,1
2016	966,8	213,4	15,1	100,0 %	312,9
2017	1013,5	239,4	14,6	95,6 %	303,6
2018	913,9	254,7	18,4	86,2 %	302,4
2019	971,9	278,4	17,5	106,3 %	304,2
2020	1013,6	270,5	18,3	104,3 %	301,8
2021	1096,6	282,8	20,8	108,2 %	310,8
2022	1145,2	268,1	20,5	104,5 %	313,1

Yuqoridagi jadvaldan e‘tibor beradigan bo‘lsak 2015 yilda viloyatda sabzavotlar yalpi hosili 896,5 ming tonna, hosildorlik 212,6 (bir gektardan sentner), sabzavotlar ekilgan maydon 13,3 ming gektar bo‘lgan bo‘lsa 2022 yilga kelib yalpi hosil 1145,2 ming tonnaga, hosildorlik 268,1 (bir gektardan sentner) ga, sabzavotlar ekilgan maydon 13,3 ming gektarga yetdi . Jadvaldan ko‘rinib turibdiki yillar davomida sabzavotlar yalpi hosili, hosildorlik va ekin maydonlari shuningdek aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sabzavot mahsulotlari ko‘rsatkichlari tebranma ko‘rinishida o‘zgarish kuzatilgan.

⁹ Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tuzilgan

Surxondaryo viloyatida 2015-2022 yillarda yetishtirilgan meva va rezavorlar yalpi hosili, hosildorlik, maydon, barcha xo‘jaliklarda¹⁰

Surxondaryo viloyatida 2015-2022 yillarda yetishtirilgan meva va rezavorlar yalpi hosili

Yillar	Meva va rezavorlar yalpi hosili (ming tonna) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Hosildorlik (bir gektardan, sentner) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Meva va rezavorlar ekilgan maydon (ming gektar) barcha toifadagi xo‘jaliklarda	Asosiy turdagi meva va rezavorlar mahsulotlari o‘shish suratlari (o‘tgan yilga nisbatan foizda)	Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan meva va rezavorlar (kg)
2015	137,8	88,7	15,5	111,1 %	80,5
2016	154,5	102,5	15,7	107,8 %	83,4
2017	137,4	105,5	16,4	104,8 %	82,1
2018	154,6	98,1	48,1	90,2 %	83,2
2019	157,3	104,6	49,5	106,3 %	82,0
2020	164,6	95,2	51,1	104,3 %	81,4
2021	173,2	97,8	51,4	108,2 %	81,7
2022	180,1	97,2	52,3	104,5 %	84,1

Meva va rezavorlar o‘zgarish dinamikasiga qaraydigan bo‘lsak 2015 yilda viloyatda meva va rezavorlar yalpi hosili 137,8 ming tonna, hosildorlik 88,7 (bir gektardan sentner), meva va rezavorlar ekilgan maydon 13,3 ming gektar bo‘lgan bo‘lsa 2022 yilga kelib yalpi hosil 1145,2 ming tonnaga, hosildorlik 268,1 (bir gektardan sentner) ga, meva va rezavorlar ekilgan maydon 15,5 ming gektarga yetdi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki yillar davomida sabzavotlar yalpi hosili, hosildorlik va ekin maydonlari shuningdek aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan meva va rezavorlar mahsulotlari ko‘rsatkichlari tebranma ko‘rinishida o‘zgarish kuzatilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida respublikamiz va uning hududlarida meva – sabzavotchilik sohasini iqtisodiy rivojlanishidagi asosiy tendensiyalarni statistik tahlil qilish, ularga ta’sir qiluvchi omillarni tasniflash, iqtisodiy o‘zgarishlarni aniqlash, istiqboldagi rivojlanishini statistik parametrlar orqali baholab borish muhim masalalardan biri hisoblanadi.

¹⁰ Surxondaryo viloyati statistika boshqarmasi ma’lumotlari asosida tuzilgan

Meva – sabzavotchilik tarmog‘ining rivojlanishini statistik tadqiq etish jarayoni statistik axborot tizimi bilan uzviy bog‘langan. Statistik axborot tizimi meva-sabzavotchilik sohasini ahvolini aniqlashi, balki tadqiq etilayotgan jarayonlarni prognozlash uchun zamin bo‘lib, meva – sabzavot tarmog‘ini yanada takomillashtirishga mo‘ljallangan chora-tadbirlarni amalga oshirish natijasida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarni aniqlash imkoniyatini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020– 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-sonli Farmoni (<https://lex.uz/>).
16. O‘zbekiston respublikasida 2015-2022 yillarda ishlab chiqarilgan meva va rezavorlar to‘g‘risida ma’lumot. <https://www.agro.uz/ishlab-chiqarish-diagramma/>
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
19. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
20. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA’LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
21. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
22. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
23. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
24. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
25. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
- 26. Khudayev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS**, 2(24), 157-160.